

LEI MARIA DA PENHA: AVANÇOS E DESAFIOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

(Maria da Penha Law: Advances and Challenges in Combating Domestic Violence)

Rebeca Camille Silva Ferreira^a; Sirlene Moreira Fideles^b; David Michel Oliveira^c

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este estudo investiga os avanços e desafios da Lei Maria da Penha no enfrentamento da violência doméstica, buscando compreender sua eficácia na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. A pesquisa analisa os tipos de agressões mais comuns, os mecanismos legais disponíveis e os obstáculos enfrentados pelas vítimas ao buscar ajuda. O objetivo principal é identificar os progressos alcançados desde a criação da lei, bem como os entraves que ainda dificultam sua plena aplicação. Além disso, destaca-se a importância de fortalecer redes de apoio e políticas públicas que garantam segurança e acolhimento às mulheres. A metodologia qualitativa permite mapear as regiões mais afetadas pela violência de gênero, analisando os dados para entender a realidade enfrentada pelas vítimas. Os resultados indicam que, apesar dos avanços legais e institucionais, ainda há desafios significativos, como a lentidão nos processos judiciais, a revitimização e a insuficiência de serviços especializados. Conclui-se que é essencial investir na educação, na capacitação de profissionais e no aprimoramento das políticas públicas, a fim de garantir a efetividade da Lei Maria da Penha e promover uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas as mulheres.

Palavras-chave: Violência doméstica; Direitos; Segurança; Mulheres; Proteção.

Abstract:

This study investigates the advances and challenges of the Maria da Penha Law in combating domestic violence, seeking to understand its effectiveness in protecting women in vulnerable situations. The research analyzes the most common types of aggression, the available legal mechanisms, and the obstacles victims face when seeking help. The main objective is to identify the progress made since the law's creation, as well as the obstacles that still hinder its full implementation. Furthermore, it highlights the importance of strengthening support networks and public policies that guarantee safety and support for women. The qualitative methodology allows mapping the regions most affected by gender-based violence, analyzing the data to understand the reality faced by victims. The results indicate that, despite legal and institutional advances, significant challenges remain, such as slow judicial processes, revictimization, and insufficient specialized services. The conclusion is that investing in education, professional training, and improving public policies is essential to ensure the effectiveness of the Maria da Penha Law and promote a more just, safe, and egalitarian society for all women.

Keywords: Domestic violence; Rights, Safety; Women, Protection.

^a Discente do Curso de Fisioterapia. Bolsista do PET Saúde Equidade. e-mail: rebeca.ferreira@discente.ufj.edu.br.

^b Docente do Curso de Direito, desenvolve pesquisas sobre gênero e violência contra a mulher. e-mail: sirlenefideles@ufj.edu.br.

^c Docente do Curso de Educação Física. e-mail: profdoliveira@ufj.edu.br.

Introdução

A violência doméstica contra a mulher representa um dos mais graves e persistentes problemas sociais no Brasil, com profundas raízes em desigualdades de gênero e impactos devastadores na saúde física e mental das vítimas. Apesar de avanços legislativos significativos, como a sanção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), o país ainda enfrenta altos índices de feminicídios e outras formas de agressão, evidenciando a urgência de políticas públicas mais eficazes.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023), o país ainda apresenta altos índices de feminicídio e outras formas de agressão, evidenciando a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes para o combate à violência de gênero. Entre os avanços proporcionados pela Lei, destaca-se a criação de mecanismos jurídicos que visam interromper rapidamente o ciclo de violência, como o afastamento do agressor e a proibição de contato.

As delegacias especializadas e o incentivo à formação de profissionais capacitados também foram fundamentais para o aumento das denúncias e para a assistência às vítimas. No entanto, a implementação efetiva da lei enfrenta desafios consideráveis, como a falta de recursos e infraestrutura adequados, a demora do sistema judiciário e a revitimização das mulheres nas instituições de atendimento comprometem a eficácia das medidas protetivas, muitas vezes colocando as vítimas em risco.

Objetivos

Os objetivos deste estudo são analisar os principais avanços e desafios no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, com foco na eficácia da Lei Maria da Penha. Busca-se identificar as barreiras estruturais e culturais que dificultam a implementação plena da lei, propondo estratégias para aprimorar as políticas públicas e fortalecer a rede de apoio às vítimas. Visando também sugerir melhorias no

atendimento para com a vítima, além de reforçar a importância de medidas protetivas de urgência, a educação em direitos e a promoção da autonomia das mulheres vítimas de violência.

Metodologia

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa. Serão analisados relatos e dados secundários de organizações governamentais que atuam na proteção das vítimas, a fim de mapear os locais com maior concentração de casos e os tipos de violência mais frequentes. Segundo a pesquisa do DataSenado mostra que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homem, com essa metodologia é permitida uma análise mais aprofundada das experiências das mulheres, possibilitando a construção de estratégias mais eficazes para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica.

Distribuição de mulheres que declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homem em cada unidade da Federação, Figura 1.

Desenvolvimento

Consequentemente, ter uma rede de apoio multidisciplinar nas cidades é um dos pilares mais importantes para garantir a eficácia da Lei Maria da Penha. Com a colaboração entre profissionais da saúde, assistência social, segurança pública e sistemas judiciários é fundamental para proporcionar um atendimento integral e coordenado às mulheres vítimas de violência.

Figura 1. Distribuição de mulheres que sofreram violência doméstica ou familiar por homens, segundo UF.

Fonte: Instituto da Pesquisa Datasenado (2023).

O Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, tem um papel crucial no atendimento às vítimas, oferecendo serviços médicos, psicológicos e sociais, além de encaminhamentos para abrigos e outros serviços especializados. O monitoramento contínuo das vítimas de violência também é uma estratégia essencial. Muitas mulheres permanecem em risco mesmo após o afastamento do agressor, devido a retaliações, ameaças ou a falta de uma rede de apoio efetiva.

Nesse sentido, as equipes de saúde, juntamente com os órgãos de segurança, devem garantir a continuidade do acompanhamento, assegurando a proteção da mulher durante todo o processo judicial e de recuperação. Além disso, é imprescindível que políticas públicas de prevenção da violência sejam implementadas de maneira eficiente. A educação sobre igualdade de gênero, a conscientização sobre os direitos das mulheres e o combate à cultura patriarcal são

medidas necessárias para erradicar as causas profundas da violência doméstica.

Considerações finais

Portanto, a Lei Maria da Penha permanece como um instrumento essencial na luta contra a violência doméstica, a sua completa efetividade dependerá da colaboração integrada entre o Estado, a sociedade civil e a imprensa, além de um incessante aprimoramento das estruturas jurídicas e de assistência social. O enfrentamento da violência doméstica é um desafio complexo e requer dedicação à erradicação das desigualdades de gênero, em um movimento que deve ser contínuo e progressivo para assegurar a dignidade, a segurança e os direitos fundamentais das mulheres no Brasil.

A implementação de medidas que garantam o acesso à justiça, a proteção das vítimas, e o enfrentamento das causas estruturais da violência de gênero são indispensáveis para que se consiga, de fato, transformar a realidade de milhares de mulheres no Brasil, assegurando-lhes um futuro livre de violência e discriminação.

Referências

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, seção 1, 8 ago. 2006.

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. *Lei Maria da Penha: uma luta das mulheres*. Brasília: SPM, 2011.

LIMA, Renata Barbosa de. A efetividade da Lei Maria da Penha e os desafios no combate à violência doméstica. *Revista Brasileira de Direito*, 2016.

SOUSA, Maria das Dores; SILVA, Carolina Andrade. Violência doméstica e a atuação das redes de apoio: reflexões sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, 2019.